

Progettazione e realizzazione di un geodatabase per la microzonazione sismica di livello 1 applicazione ai Comuni della Provincia di Foggia

AUTORI

Giuseppe Cosentino - CNR-IGAG (Area della Ricerca Roma 1) - giuseppe.cosentino@igag.cnr.it
Domenico Capolongo - Dip. Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari - capolongo@geo.uniba.it
Isabella Trulli - Autorità di Bacino della Puglia (Bari) – isabella.trulli@adb.puglia.it

Parole chiave: rischio sismico; microzonazione sismica; pianificazione del territorio

ABSTRACT

L'osservazione dei danni provocati da un terremoto è spesso differente nello stesso centro abitato. La causa va ricercata, oltre che nella diversa qualità e tipologia delle strutture abitative, in una differente pericolosità sismica del territorio a scala locale. La microzonazione sismica è uno strumento di valutazione della pericolosità connessa ai rischi geologici in aree urbane, è inoltre un supporto alla pianificazione del territorio ed alle relative misure di prevenzione; in tale ottica si configura come strumento di riduzione del rischio sismico.

L'obiettivo del lavoro ha riguardato la messa a punto di un sistema di gestione per l'individuazione di aree omogenee in prospettiva sismica nei territori dei Comuni della Provincia di Foggia suddividendoli in zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locale e in zone instabili attraverso l'analisi di dati di natura geologica, geofisica e geomorfologica, secondo quanto previsto dalle specifiche degli Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS 2008).

Il prodotto finale è stato la realizzazione di un geodatabase ESRI[®] sviluppato in ambiente ESRI ArcMap[®] contenente i dati di sottosuolo, le aree degli affioramenti geo-litologici e le aree delle microzone omogenee in prospettiva sismica corredato con i relativi layout cartografici dei territori urbani selezionati.

1. Il Progetto - Microzonazione sismica di livello 1 nella Provincia di Foggia

Lo studio di microzonazione sismica dei Comuni della Provincia di Foggia nasce nella Convenzione tra l'Autorità di Bacino della Puglia (A.d.B. Puglia.), l'Istituto di Geologia Ambientale e Geo-ingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.-I.G.A.G.) ed il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari. Il progetto è stato finanziato nell'ambito dello studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale dei Comuni della Provincia di Foggia – C.I.P.E. 20/2004.

La convenzione ha avuto per oggetto la redazione di uno studio di microzonazione sismica di livello 1 nelle aree selezionate di 61 centri abitati della Provincia di Foggia, realizzando i seguenti prodotti cartografici: 1) carte delle indagini pregresse; 2) carte delle frequenze fondamentali del sito; 3) carta geolitologiche con relative sezioni e carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (di seguito MOPS)

Lo studio è stato condotto seguendo a) gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome (Gruppo di lavoro MS 2008); b) gli "Standard di archiviazione e rappresentazione informatica 1.5" (ICMS 2011); c) i "Contributi per l'aggiornamento degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 2008" (2011)

2. Metodologie e analisi dei dati - Dati di Base

I dati di base presi in considerazione sono stati i seguenti:

- a) Delimitazione Geografica dell'area oggetto dello studio;
- b) C.T.R. in scala 1: 5.000 in formato vettoriale;

Supplemento al n° 2-2014 di GEOmedia - ISSN 1128-8132

- c) Carta geologica in scala 1:5.000;
- d) Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI)
- e) Piano dell'Assetto Idrogeologico dell'A.d.B. Puglia (PAI);
- f) Banca dati dei Pozzi della Legge 464/84;
- g) Ortofoto;
- h) DEM ad alta risoluzione (celle di 8 metri) derivato dalla cartografia numerica CTR in scala 1:5.000;
- i) Dati dell'attività di esplorazione petrolifera italiana (Progetto VIDEPI);
- j) Catalogo storico degli eventi sismici (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani);
- k) Osservazioni macro-sismiche (Database delle osservazioni macro-sismiche del terremoto italiani Progetto INGV Emidius – DBMI04);
- l) Pericolosità sismica di base (INGV - Progetto S1);
- m) Catalogo delle Faglie capaci (Progetto ITHACA);
- n) Banca dati delle singole sorgenti sismo-genetiche (INGV - Progetto DISS3).

2.1 Acquisizione documentazione dati pregressi

La raccolta dei “dati pregressi” e la loro catalogazione all'interno del progetto ha riguardato i prodotti messi a disposizione dagli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Locali e dall'A.d.B. Puglia:

- a) Relazioni geologiche-tecniche
- b) Piani Strutturali,
- c) Sondaggi geognostici
- d) Indagini geofisiche
- e) Studi di monitoraggio ambientale

2.2 Informatizzazione ed analisi dei dati geologici-tecnici e geofisici

Per realizzare lo studio di microzonazione sismica è stato necessario costruire un modello di sottosuolo informatizzando ed analizzando i dati geotecnici e geofisici presenti nelle indagini geognostiche e geofisiche. In particolare per ciascun dato litologico derivante da sondaggi sono state prese in considerazione le seguenti proprietà fisico-meccaniche:

- a) Proprietà indici
 - peso dell'unità di volume
 - contenuto naturale d'acqua w
 - indice di plasticità IP
 - indice di consistenza IC
 - indice dei vuoti iniziale e_0
- b) Caratteristiche meccaniche e idrauliche
 - indice di compressibilità CC
 - indice di rigonfiamento/ricompressione CS
 - grado di sovra-consolidazione OCR
 - coesione ed angolo di attrito in termini di tensioni efficaci (c' , ϕ')
- c) Proprietà geofisiche
 - velocità di propagazione delle onde di compressione V_P
 - velocità di propagazione delle onde di taglio V_S .
 - frequenza fondamentale di sito f_0

2.3 Nuove indagini per gli studi di microzonazione sismica

Supplemento al n° 2-2014 di GEOmedia - ISSN 1128-8132

Le nuove indagini *ad hoc* per la microzonazione sismica ha riguardato in particolare i Comuni le cui indagini raccolte non erano sufficienti per la realizzazione della Carta delle MOPS.

Le nuove indagini sono state pianificate in base alle caratteristiche del modello di sottosuolo, nelle aree meno conosciute dal punto di vista geologico-tecnico e nelle aree strategiche urbane.

Il piano d'indagine è stato finalizzato alla conoscenza della natura lito-stratigrafica, geotecnica e geofisica delle coperture sedimentarie ed della profondità media del substrato rigido ($V_s > 800$ m/s) ed ha previsto le seguenti indagini:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo con campionamento ed analisi geotecniche di laboratorio terre;
- prove down-hole nei fori di carotaggio;
- prospezioni sismiche in superficie a rifrazione in onde P ed SH;
- misure passive a stazione singola (HVSr).

3. Prodotti informatici e cartografici - Carta delle Indagini

La Carta delle indagini mostra la distribuzione geografica delle indagini di varia tipologia utilizzate per questo studio di Microzonazione di I livello e archiviate in banca dati.

Sono state visionate e catalogate le 528 relazioni geologiche, digitalizzate ed informatizzate 2732 Indagini puntuali e 694 Indagini lineari.

Di seguito vengono riportate le principali indagini:

Indagini Puntuali

- 1045 Sondaggi a carotaggio continuo (di cui 43 contenenti Prove tipo Down Hole e 34 Prove tipo Cross Hole);
- 470 Prove penetrometriche dinamiche;
- 311 Sondaggi allestiti con tubo piezometrico;
- 181 Sondaggi allestiti con inclinometro
- 74 Pozzetti esplorativi;
- 16 Sondaggi a distruzione di nucleo;
- 12 Prove penetrometriche statiche.

Le indagini lineari

- 141 Sondaggi elettrici verticali;
- 322 stendimenti sismici a rifrazione (SERZ);
- 142 tomografie elettriche di resistività (ERT);
- 28 profili Radar (RAD)
- 46 linee per Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW).

Figura 1 - Esempio di carta delle indagini- Comune di Bovino (FG).

3.1 Banca dati geografica delle Indagini

La banca dati geografica ha forma di SHAPE file e presenta una struttura semplice e semplificata dove sono archiviati i dati geologici disponibili presso il CNR-IGAG.

In Tabella 1 vengono riportati i campi degli attributi delle indagini puntuali e lineari.

Tabella 1 - Campi degli attributi della banca dati geografica delle indagini

Nome del campo	Tipo campo	descrizione
ID (chiave primaria)	numeri interi	Identificativo univoco
ID_relazione	numeri interi	Identificativo della relazione documentale in PDF
Cod_Sondaggio	numeri interi	Tipologia del sondaggio o della prova di esplorazione
Nome_Sondaggio	testo	Nome del sondaggio nella relazione documentale
Test_in_situ	testo	Tipo di prova in situ in foro
Spes_sed	numeri interi	Spessore della copertura sedimentaria in metri con Vs<800 m/sec
Prof_substrato	numeri interi	Profondità del substrato sismico rispetto al piano campagna in metri
Prof_esploraz.	numeri interi	Lunghezza della perforazione in metri o profondità di esplorazione
Falda	numeri interi	Profondità della falda rispetto al livello del mare in metri

Data	data	Data della relazione documentale
label	testo	Nome etichetta cartografica
style	testo	Codice della libreria del simbolo di ArcMap
link	testo	Hyperlink (collegamento in linea) alla relazione documentale in PDF

3.2 Carta delle frequenze fondamentali

Le vibrazioni ambientali sollecitano il sottosuolo in maniera analoga a quella dei terremoti (anche se con ampiezze assai minori), le loro caratteristiche risultano potenzialmente informative riguardo alla risposta sismica del terreno in caso di evento sismico.

In particolare, grazie al valore della frequenza di risonanza del terreno ottenuto direttamente dalla funzione H/V, è possibile effettuare una stima della profondità degli strati risonanti rispetto al piano di campagna tramite l'utilizzo della relazione

$$f_0 = V_s/4H$$

(f_0 è la frequenza di risonanza, H e V_s sono rispettivamente spessore complessivo e velocità media delle onde di tipo S della copertura sedimentaria).

Inoltre, grazie anche all'aiuto delle indicazioni ottenute dalla cartografia geologica e dalle altre indagini sia geognostiche (sondaggi) che geofisiche (sismica a rifrazione, MASW, down-hole, ecc..) è stato possibile definire i litotipi che costituiscono il basamento sismico e la ricostruzione approssimativa del loro andamento in profondità.

L'analisi delle misure di rumore ambientale basata sull'analisi delle vibrazioni ambientali (o rumore sismico) di origine antropica e naturale registrate mediante un apposito strumento (tromografo), hanno permesso la realizzazione della Carta delle Frequenze Fondamentali.

In particolare i massimi H/V individuati nel campo di frequenze tra 0,3 e 10 Hz sono stati suddivisi in quattro classi di intervalli:

- $0,3 \leq f_0 \leq 1,5$
- $1,5 < f_0 \leq 2,5$
- $2,5 < f_0 \leq 5,0$
- $5,0 < f_0 \leq 10,0$

Ogni campo di ampiezza è stato suddiviso in tre intervalli:

- 1 - 2
- 2 - 4
- > 4

A ciascun picco H/V ricadente in uno delle quattro classi di frequenza e in uno dei tre intervalli di ampiezza è stato associato un simbolo caratterizzato da una specifica colorazione e da una grandezza proporzionale al valore stesso dell'ampiezza.

Figura 2 - Esempio di carta delle frequenze fondamentali – Comune di Torremaggiore.

3.3 Carta geolitologica

Il processo di realizzazione di una carta di microzonazione sismica ha richiesto la consultazione di informazioni tecniche estremamente eterogenee sotto forma di cartografie, diagrammi, sezioni, valori numerici ed altro ancora. I dati cartografici di natura tematica hanno riguardato essenzialmente la rappresentazione di elementi di natura geologica, geologico-tecnica e geofisica, e sono state archiviati in forma digitale.

I dati alfanumerici, costituiti da misure di variabili di natura geologica, geotecnica, idrogeologica, geofisica e sismica, hanno concorso a definire le unità omogenee dal punto di vista sismico.

Per organizzare e gestire la mole di dati e consentire la creazione dell'elaborato cartografico tutte le informazioni sono state implementate in un sistema informativo territoriale (GIS, Geographic Information System) tramite il software ESRI ArcGIS®.

Il GDB gestisce sia oggetti raster che vettoriali rappresentandoli attraverso feature class raggruppate in feature dataset.

Uno dei vantaggi derivanti dall'utilizzo di un GIS risiede nella facilità con cui è possibile integrare e aggiornare i dati di un database.

Figura 3 - Esempio di carta geolitologica – Comune di Bovino (FG).

3.4 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)

Analizzando i dati geologici disponibili e le informazioni di nuova acquisizione, sono state prodotte le Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica.

La carta individua le microzone omogenee dal punto di vista sismico basandosi su osservazioni geologiche, geomorfologiche e di valutazione dei dati geotecnici, idrogeologici e geofisici tenendo conto in particolare dei contesti geologici dove l'azione del moto sismico può avere degli effetti amplificativi.

L'analisi dei dati ha consentito di stabilire, secondo gli ICMS 2008, tre categorie di zone

- 1) Zone stabili: senza effetti di modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido ($V_s \geq 800$ m/s) e pianeggiante (pendenza $< 15^\circ$)

- 2) Zone stabili: senza effetti di modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido ($V_s \geq 800$ m/s) e pianeggiante (pendenza $< 15^\circ$)
- 3) Zone suscettibili di instabilità:
 - instabilità di versante,
 - liquefazioni
 - faglie attive e capaci
 - cedimenti differenziali, aree con cavità ipogee

Le elaborazioni per arrivare alla stesura di una Carta delle MOPS hanno riguardato le seguenti fasi di elaborazione:

- 1) definizione degli aspetti geomorfologici e della loro implicazione su effetti locali di amplificazione;
- 2) ricostruzione delle condizioni idrogeologiche;
- 3) caratterizzazione geologico-tecnica e geofisica dei litotipi;
- 4) ricostruzione dei rapporti geometrici tra le unità del substrato e le coperture detritiche e alluvionali;
- 5) ricostruzione della stratigrafia da un punto di vista geofisico;
- 6) definizione di aree geologicamente comparabili con caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e geofisiche omogenee definite "microzone".
- 7) ricostruzione del modello geologico-tecnico di sottosuolo (stratigrafico-strutturale) utilizzando i dati pregressi presenti nel Data Base documentale.

3.5 Scheda di sintesi

Al fine di garantire un'analisi efficace tra i dati ed i risultati espressi nella rappresentazione delle MOPS è stato necessario introdurre una scheda di compilazione di sintesi dei principali parametri fisici, meccanici e geofisici dei terreni che compongono i singoli strati del volume rappresentativi del sottosuolo della microzona.

La struttura della scheda di sintesi contiene i parametri descrittivi previsti da ICMS. Tale scheda, è corredata da abachi e tabelle di correlazione tra diversi parametri geo-meccanici e geofisici dedotti dalla letteratura geotecnica. I parametri inseriti sono stati riportati sotto forma di intervallo (val. min.-val. max.). Tale scheda è stata di estrema utilità in quanto ha permesso le seguenti operazioni:

- l'estrazione dei parametri geotecnici da utilizzare nella caratterizzazione delle unità litologiche;
- Il calcolo della velocità delle onde sismiche di taglio (V_s) quando non disponibile da misure dirette, a partire da parametri geotecnici e prove in situ;
- la discretizzazione degli spessori dei terreni e la creazione di "Profili Colonnari" descrittivi delle MOPS individuate secondo le loro caratteristiche geo-meccaniche e geofisiche;
- la redazione delle relazioni di sintesi dello studio di microzonazione;
- possibilità di creare relazioni uno-a-molti con gli attributi le feature class poligonale (MOPS) utilizzando come chiave primaria i codici del campo Tipo_z

Microzona	Tipo_z	ID strato	spessore (m)	Descrizione litotecnica	V_s (m/sec)	Codice Unità Geolitologica	note
Z2	2002	90001	3-5	limo sabbioso con livelli ghiaiosi	<300	lsg	1) Relazione Accordo di Programma Quadro - Difesa del Suolo – CIPE 20/2004
	2002	90002	10-14	Calcarei e argille limoso sabbiose (Substrato geologico carsificato)	800-1200	CCMt	
	2002	90003	>100	Calcareni e calcari micritici	1500-2000	CCMt	

Figura 4 - Esempio di scheda di sintesi.

3.6 Banca dati MOPS

La banca dati geografica delle MOPS è stata realizzata seguendo gli Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica Versione 1.5 - Specifiche Tecniche per la Redazione in Ambiente GIS degli Elaborati Cartografici della Microzonazione Sismica – Commissione Tecnica per il Monitoraggio degli Studi di Microzonazione Sismica (Articolo 5, comma 7 dell’OPCM del 13/11/2010, n. 3907).

I dati sono archiviati in formato file. SHP e disponibili presso il CNR-IGAG.

3.7 Progetto cartografico MOPS

Il progetto cartografico ha riguardato la creazione di un prodotto che tenesse conto di tutte le informazioni utili per la microzonazione sismica di livello 1.

Si possono distinguere nello stesso progetto cartografico tre differenti tipi di informazioni

1. MOPS (campo cartografico contenente l’informazione areale attraverso poligoni che rappresentano le microzone omogenee in prospettiva sismica)
2. SLOPE (Carta delle Pendenze) La carta delle pendenze (slope) è stata creata a partire dal DEM con risoluzione 8 metri generato dai punti e dalle isolinee quotate all’interno delle CTR messe a disposizione di A.d.B. Puglia. L’analisi delle pendenze ha permesso l’estrazione di aree aventi pendenze maggiori di 15°. Questo dato sovrapposto a quello delle MOPS (in trasparenza) rende più agile la discriminazione tra aree che possono essere ulteriormente suscettibili rispetto alla classificazione fatta in base ai dati geologico-tecnici e geofisici di sottosuolo. L’ordine dello schema di montaggio dei layers del “Data Frame Slope” è il seguente:
 - Aree instabili (in trasparenza con retino rosso o giallo o viola a seconda del tipo di instabilità);
 - Aree stabili e stabili suscettibili (solo limiti - contorno MOPS);
 - Aree con pendenze >15°;
 - Impianto urbano ed edificato del centro abitato derivati dalla CTR;
 - “Hillshade” per dare una prospettiva 3D del rilievo topografico;
 - Profili colonnari MOPS di riferimento.

Ognuna delle informazioni rappresenta un DATA FRAME indipendente del layout cartografico. Il software utilizzato per tale lavoro è stato: ESRI ArcMap®

Figura 5 - Esempio di informazioni multilayers inseriti nella carta delle MOPS. Comune di Bovino (FG).

3.8 Profili colonnari MOPS

I profili colonnari definiscono in generale la tipologia e gli spessori intervallati (min-max) rappresentativi del volume di sottosuolo corrispondente alle “zone stabili suscettibili di amplificazioni locali” ed alle “zone stabili”; essi sono collegati tramite chiave numerica primaria alla Scheda di Sintesi e rappresentano a tutti gli effetti dei modelli multistrato monodimensionali (1D) utilizzabili eventualmente come “modelli Medi” di input per la quantificazione della risposta sismica locale.

Sono stati creati grazie alle seguenti informazioni:

- scheda di sintesi;
- pannelli di correlazione realizzati con i dati stratigrafici dei documenti originali;
- banca dati geografica delle indagini.

Per la loro creazione si è preferito utilizzare lo stesso software della banca dati geografica in quanto questo ha permesso una più rapida esecuzione del disegno poiché sfrutta le medesime librerie di simboli.

La rappresentazione grafica dello spessore di una copertura sedimentaria all'interno del profilo rappresentativo della MOPS è riferito alla media degli spessori che copertura ha all'interno della MOPS.

Per il disegno è stata utilizzata la scala di riferimento 1:100

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

Figura 6 - Esempio di profili colonnari delle MOPS.

4. Conclusioni

E' stata realizzata la microzonazione sismica di livello 1 di 61 Comuni della Provincia di Foggia, secondo quanto previsto da Indirizzi e Criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro MS 2008). I principali aspetti innovativi del sistema cartografico progettato in ambiente ESRI ArcGis® per il livello 1 di microzonazione sismica della Provincia di Foggia sono:

- un sistema di mappatura basato esclusivamente su tecniche di editing in ambiente ESRI ArcMap® ;
- lo sviluppo di un database GIS di codificata di indagini geognostiche;
- una nuova funzione Data Frame nel layout cartografico in ArcMap dove vengono individuate le aree con pendenza > 15 ° ;
- la creazione di una banca dati geografica delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS).
- la creazione di un "scheda di sintesi della microzona" contenente i principali parametri geologici, geotecnici e geofisici. Questo strumento è utile per la rappresentazione dei "Profili colonnari" descrittivi delle MOPS ;
- la creazione di una libreria di simboli nidificati ;
- la creazione della mappa finale in layout utilizzando tutte le informazioni della banca dati contenuti in diversi dati Frames.

Questi punti hanno permesso di sviluppare un esempio di modello di cartografico per il primo livello di microzonazione sismica.

Riferimenti

- Albarello D., Cesi C., Eulilli V., Guerrini F., Lunedei E., Paolucci E., Pileggi D., Puzzilli L.M. (2011). The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged by the 26th April 2009 L'Aquila (Italy) earthquake. *Bollettino di Geofisica teorica ed applicata*, 52, 513-538.
- Anna Rita Tursi; Giancarlo Ciotoli; Giuseppe Cosentino; Fabrizio Marconi, Salvatore Martino; Giuseppe Cavuoto, Gian Paolo Cavinato. ESTIMATION OF V S VALUES BASED ON GEOSPATIAL ANALYSES AS A TOOL FOR SEISMIC MICROZONATION STUDIES: APPLICATION TO THE L'AQUILA PLAIN (ITALY) - 7th Euregeo 2012
- Bard P. Y. (1999). Microtremor measurements: a tool for site effect estimations. All'interno della pubblicazione: The effect of surface geology on seismic motion. Balkema, Rotterdam, 1251-1279.
- Bazzurro P., Cornell C. A.: 1999. Disaggregation of seismic hazard, *Bull. Seism. Soc. Am.* 89, 501-520.
- Classificazione sismica dei Comuni italiani, 2010. Recepimento da parte delle Regioni dell'OPCM del 20 marzo 2003, n° 3274. Sito internet: <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>
- Dati provenienti dall'Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo ai sensi della Legge 464/84, ISPRA Servizio Geologico d'Italia/Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata e Idrogeologia, Roma.
- Cosentino G., Coltella M., Cavuoto G., Ciotoli G., Cavinato G.P., Salaam G. I., Castorani A., Di Santo A.R., Trulli I., Caggiano T. NEW MAP FEATURES IN PROJECT ON THE FIRST LEVEL SEISMIC MICROZONATION OF 61 MUNICIPALITIES IN THE FOGGIA PROVINCE (APULIA REGION, ITALY)- 7th Euregeo 2012
- Gian Paolo Cavinato, Giuseppe Cavuoto, Giancarlo Ciotoli, Monia Coltella, Giuseppe Cosentino, Enrico Paolucci, Edoardo Peronace, Isabella Trulli. La Microzonazione sismica di Livello 1 dei Comuni della Provincia di Foggia: metodologie di studio e primi risultati. ANIDIS 2011
- Giuseppe Baldassarre, Salvatore Gallicchio, Paolo Giannandrea, Antonella Marsico, Massimo Moretti, Marcello Tropeano, Antonello Fiore, Katia Straziuso, Antonio Castorani, Antonio Rosario Di Santo, Isabella Trulli. La Cartografia Geolitologica nella Microzonazione Sismica di Primo Livello della Provincia di Foggia (Italia Meridionale) – ANIDIS 2011
- Gruppo di lavoro CPTI: 2004, Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04). INGV, Bologna. Internet web site: <http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/>.
- Gruppo di lavoro MPS: 2004, Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto conclusivo per il dipartimento di Protezione Civile, INGV, Milano – Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici, Internet web site: <http://zonesismiche.mi.ingv.it/elaborazioni/>.
- Gruppo di lavoro ICMS, 2008. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 volumi e 1 Cd-rom.
- Meletti C. & Valensise G., 2004. Zonazione sismogenetica ZS9 – App. 2 al rapporto conclusivo. GNDT. Consultabile all'indirizzo internet: <http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/App2.pdf>.
- Meletti C., Meroni F., Martinelli F., Locati M., Cassera A., & Stucchi M. (2007). Ampliamento del sito web per la disseminazione dei dati del Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D8, <http://esse1.mi.ingv.it/d8.html>
- Molin D., Stucchi M. & Valensise G. (a cura di), 1996. Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani. GNDT-ING-SSN, elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile. Roma
- Mucciarelli M. (1998). Reliability and applicability of Nakamura's technique using microtremors: an experimental approach. *J. Earthquake Engin.*, 2, 4, 625 - 638.
- Mucciarelli M. e Gallipoli M. R. (2001). A critical review of 10 years of microtremor HVSr technique. *Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata*, 42, n. 3 - 4, 255 - 266
- Nakamura Y. (1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *QR Railway Technical Research Institute*, 30, 25 - 33

- OPCM 3907 del 13 novembre 2010 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 14 giugno 2009 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico (Gu n.2810 del 1 dicembre 2010 - supplemento ordinario n.262).
- Pagliaroli A., Lanzo G. 2008. Selection of real accelerograms for the seismic response analysis of the historical town of Nicastro (Southern Italy) during the March 1638 Calabria earthquake. Engineering Structures, Special Issue on "Seismic reliability, analysis and protection of historic buildings and heritage sites", 30, 2211-2222.
- Quaderni di Geofisica, Vol 49, pp.38. Sito internet: <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/>. MCS, 1930. Scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg. Da Sieberg A., Geologie der Erdbeben, Handbuch der Geophysic, Tabb. 2 e 3. Berlin.
- SESAME European project (2004). Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibration. Measurements, processing and interpretation. Final Report WP12. http://sesame-fp5.obs.ujf-grenoble.fr/Delivrables/Del-D23-HV_User_Guidelines.pdf.
- Spallarossa D., Barani S., 2007. Disaggregazione della pericolosità sismica in termini di M-R-ε. Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D14, <http://esse1.mi.ingv.it/d14.html>
- Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica Versione 1.5 - Specifiche Tecniche per la Redazione in Ambiente GIS degli Elaborati Cartografici della Microzonazione Sismica – Commissione Tecnica per il Monitoraggio degli Studi di Microzonazione Sismica (Articolo 5, comma 7 dell'OPCM del 13/11/2010, n.3907)
- Stucchi et alii. (2007). DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI04. <http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/>
- Valensise, G., e D. Pantosti (2001). The investigation of potential earthquake sources in peninsular Italy: a review, J. Seismol., 5, 287-306.